

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING MUSIQA IJROCHILIGI ASOSIDA MUSIQIY LAYOQATINI ANIQLASH

Usmonova Qumrinso Saidaliyevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510994>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quv jarayonida o‘quvchilarning musiqqa ijrochiligi o‘zining yosh xususiyatlarini hisobga olishi, nisbatan ohanglarga boy musiqani tanlashi va ayniqsa, xatti-harakatlarga chorlovchi musiqani tanlashga e‘tibor berish ahamiyati ilmiy tadqiq etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalandi.

Kalit so‘zlar: musiq, ijrochilik, cholg‘ular, layoqat, odob, tarbiya, ta‘lim, jarayon, ong, manbalar, qoidalar, tinglash, natija, shakllanish.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari Doira, Rubob, Dutor kabi xalq cholg‘ulari bilan tanish hisoblanadi. Shuningdek, Xorazm viloyatida o‘quvchilar Tor, Garmon cholg‘ulari bilan tanishligi ma‘lum. Surxondaryo viloyatida Do‘mbra cholg‘usi mashhur. Shu ma‘noda mazkur cholg‘ular ijrochiligi bo‘yicha boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlash imkoniyati mavjud. Bunday xususiyatlarni hisobga olish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini xolis aniqlash imkonini beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlashda ular qiziqadigan cholg‘uni belgilab olish ham amalga oshiriladi. Mazkur belgilash jarayonida Musiqa o‘quv fani talablariga tayaniladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘zi qiziqqan cholg‘uni ijro etishga imkon qadar xarakter qiladi. Shu sababli ularning musiqiy layoqatini o‘rganish jarayonida cholg‘ular majmuining bo‘lishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Kuzatishlar shunri ko‘rsatadiki, masalan, Toshkent shahrida istiqomat qiladigan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘pchiligi Skripka yoki Saksofon cholg‘usi bilan tanish hisoblanadi. Ba‘zida ular mazkur cholg‘ularda ham ijro etish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi. Bunday xususiyatlarni hisobga olish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini to‘g‘ri aniqlash imkonini beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlash ishi 1-sinf 3 choragidan boshlab amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki ikki chorak davomida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari cholg‘ular bilan tanishadi va ular ijrosidagi kuyni tinglashadi. Shu ma‘noda 2-sinfdan boshlab boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini rivojlantirish ishi amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Ijrochilik bo‘yicha boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi malakaga ega bo‘lishi kerak. Buning uchun oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining musiqqa ta‘limi va tarbiyasi metodikasi bilan qurollantirilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining nisbatan ko‘pchiligida musiqiy ko‘nikma mavjud. Bunday ko‘nikmani oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kengaytirish va takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir.

Musiqiy layoqatga ega boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini aniqlash ularni musiqiy tarbiyasini amalga oshirishning aniq metodlaridan biridir. Shu sababli boshlang‘ich sinf o‘quvchilari musiqiy ongini shakllantirishda ularning musiqiy layoqati bo‘yicha ma‘lumotga ega bo‘lish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Musiqqa ijrochiligi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tabiiy musiqiy layoqatini tez namoyon qiluvchi va keng imkoniyatlarga ega vositalardan biridir. Bunda birinchidan, boshlang‘ich sinf o‘quvchisining muayyan musiqqa cholg‘usidan xabardoorligi; ikkinchidan, boshlang‘ich sinf o‘quvchisining shu cholg‘ularda ijro etilayotgan musiqaga munosabati; uchinchidan, musiqani idrok etish darajasi kabilar tez namoyon bo‘ladi. Buning natijasida boshlang‘ich sinf o‘quvchisining musiqiy layoqati va uning bu ko‘nikmasi darajasini kutilgan darajada aniqlash imkoniyatiga ega bo‘linadi. Eslatib o‘tish joizki, 2-sinf musiqqa savodxonligi darsligida musiqqa ijrochiligining orkestr, simfonik kabi jamoaviy ijrochiliklari bo‘yicha mashg‘ulotlar nazarda tutilgan. Shu jihatdan orkestr musiqqa ijrochiligi bu turli cholg‘ularda musiqiy asar ijro etadigan katta guruh hisoblanadi va bunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy eshituv va ijrochilik ko‘nikmasi to‘liq namoyon bo‘ladi. Agar musiqqa ijrochiligi jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari orkestr ijrochiligida ishtirok etsa, ularning musiqiy layoqat darajasi yuqori ekanligi to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘linadi. Mazkur darslikda xorijiy mamlakatlarda va milliy musiqqa cholg‘ularining orkestr ijrochiligi to‘g‘risida to‘liq ma‘lumot berilgan. Bizning yondashuvimizga ko‘ra, o‘zbek milliy cholg‘ulari orkestri ijrochiligidagi musiqalarni tinglash vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlashda ularning musiqqa cholg‘ulari bilan tanishligi masalasiga e‘tibor berish ham muhim ahamiyatga egadir. Shu sababli 2-sinf Musiqqa savodxonligi o‘quv fani darsligida quyidagi cholg‘ular to‘g‘risida ma‘lumot berish nazarda tutilgan:

- 1) milliy cholg‘ular: Doira, G‘ijjak, Nay, Ud, Karnay;
- 2) xorijiy xalqlar cholg‘ulari: Saksofon, Royal, Gitara, Skripka, Sintizator, Tromb.

Mazkur xalq va xorijiy mamlakatlarda cholg‘ulari jarangdorligi bilan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘ziga jalb etuvchi xususiyatlarga ega va ularda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijro qilish imkoniyatlari mavjud. Shu sababli bunday cholg‘ular ijrochiligi jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqati darajasini aniq belgilab olish mumkin. Mazkur masalada bizning yondashuvimiz shundan iboratki, yuboshlang‘ich sinf o‘quvchisining musiqqa cholg‘ulari bilan tanishlik darajasi ham uning musiqiy layoqatidan dalolat beradi. Masalan, bizning kuzatishimizga ko‘ra, bugungi boshlang‘ich sinf o‘quvchilari milliy va xorijiy mashhur cholg‘ularni yaxshi taniydi. Ular Royal (pianino) yoki doira cholg‘ularini maktabgacha ta‘limdagi davrda tanishgan bo‘ladi. Shu sababli boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlashda ularning musiqqa cholg‘ularini tanish darajasiga ham e‘tibor berish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Kezi kelganda ta‘kidlash lozimki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqqa ijrochiligi va musiqqa cholg‘ularini tanishlik darajasiga ko‘ra ularning musiqiy layoqatini aniqlash musiqaiy ongini shakllantirishdagi eng vositalardan biridir. Musiqqa ijrochiligi va ulardagi cholg‘ular ko‘lami boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy ongini maqsadli shakllantirish imkonini beradi. Bunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘z imkoniyatlarga mos musiqalar va musiqqa cholg‘ulariga yo‘naltirish ishi ham amalga oshiriladi. Shu sababli keyingi paytlarda mamlakatimiz va xorijiy mamlakatlarda musiqqa cholg‘ularining bolalarbop namunalari ishlab chiqishga alohida e‘tibor berilmoqda. Bunday yondashuv boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida musiqiy layoqatning erta namoyon bo‘lishi va uning asosida ularning musiqiy tarbiyasini maqsadli amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining musiqiy ongini shakllantirishda ularning musiqiy

layoqati darajasi birlamchi hisoblanadi. Albatta, 1-4-sinflar davomida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqati dinamik rivojlanish jarayonida bo'ladi. Shu sababli har bir o'quv yili yuboshida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqat darajasini aniqlab olish ularning musiqiy ongini maqsadli shakllantirish rejasini tuzishda asos bo'ladi. Demak, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning musiqiy ongini shakllantirish va rivojlantirish dinamiy xarakterda bo'ladi. Mazkur masala bo'yicha musiqa o'qituvchilari va bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari aniq metodikaga ega bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shunday qilib boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqatini aniqlash metodikasi o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Buning uchun musiqiy layoqat mazmunini idrok etish, suhbat va trening metodlari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqat darajasini aniqlashga e'tibor berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda biz har bir zo'quvchida musiqiy layoqat mavjudligi tamoyilidan kelib chiqamiz. Shu ma'noda boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy layoqati darajasi tsho'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'lish ularning musiqiy ongini shakllantirishda amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy layoqatni shakllantirishdan maqsad ularni tarbiyalash jarayonini kuchaytirishdir.

REFERENCES

1. Eshmatova M. – “Musiqiy ta'lim va o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlari”
2. Zokirov A. – “Boshlang'ich sinfda musiqiy tarbiya asoslari”
3. Khamraev A. – “Trening metodlari va musiqiy layoqatni rivojlantirish”
4. Xolova N. – “Boshlang'ich ta'lim tizimida musiqiy qobiliyatlarni o'lchash”
5. Tursunov R. – “O'quvchilarning psixologik xususiyatlari va musiqiy layoqati”
6. Akbarova S. – “Musiq ta'limida trening texnologiyalari”
7. Usmonova Q.S Development of Steam International Assessment Program in Primary Education. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. 30th Apr 2023. 242-244
8. Usmonova Qumrinsa Saidaliyevna. Use of Foreign Experiences and World Pedagogy in Elementary Education Teaching. // “Diversity Research: Journal of Analysis and Trends. 2023/8/.s 27-29
9. Usmonova Qumrinsa Saidaliyevna. Fundamentals And System Of
10. Preparing Primary Class Students For Next Types Of Education |. Web of Teachers: Inderscience Research, 2023/12/8. 71-73